

POLISH LANGUAGE SECTION

Maciej Bartosz FURTAS

Akademia L. Koźmińskiego, Warszawa

*„Nie możecie podbić Irlandii.
Nie możecie stłumić irlandzkiego pragnienia wolności.
Jeśli nasze wysiłki były niewystarczające, aby wygrać wolność,
zrobią to za nas nasze dzieci”*
Patrick Pearse

Zemsta czy sprawiedliwość? Brytyjskie sądy wojenne po powstaniu wielkanocnym 1916 r.

Abstrakt: Artykuł stanowi analizę okoliczności osądzenia i skazania przez sądy wojenne powstańców wielkanocnych w Dublinie w 1916 roku. Autor skupia się szczególnie na obowiązujących w roku 1916 na terenie Irlandii regulacjach prawnych – brytyjskiej ustawie Defence of the Realm Act 1914/15, prawie i regulaminach wojskowych. Przedstawione też zostały wątpliwości dotyczące legalności ich zastosowania w omawianym przypadku. Na potwierdzenie tej tezy przedstawiona została analiza wypowiedzi głównodowodzącego generała Maxwella i prowadzącego procesy powstańców generała Blackadera w trakcie prowadzonych działań wojskowych w Dublinie oraz w trakcie jedyne go procesu odwoławczego kwestionującego legalność wyroków – R. v. Governor of Lewes Prison, Ex parte Doyle w Londynie, w 1917 roku, które porównane zostały z kluczowymi faktami sprzed i po insurekcji. W rezultacie, według autora, argumenty brytyjskie broniące postępowania swoich dowódców oraz za prowadzeniem wobec cywilów procesów przed sądem wojskowym uznać można bynajmniej za wątpliwe. Przedstawiona została też analiza argumentacji brytyjskiej. Szczególnie uwypuklony został zarzut kolaboracji powstańców z Niemcami wskazany w trakcie procesu R. Casementa w Londynie, w 1916 roku oraz wspomniany w pamiętnikach Desmonta Fitzgeralda opublikowanych w 1968 roku. To uzasadniało – według obowiązującej ustawy DORA 1914/15 – orzeczenie kar śmierci dla przywódców powstania, jednak nie

stanowiło jednoznaczny argument za pozbawieniem powstańców elementarnych praw do obrony oraz procesu z udziałem ławy przysięgłych. Autor ukazuje też przykład podobnej sytuacji prawnej – obrony Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku we wrześniu 1939 roku oraz przedstawia porównania dotyczące liczby ofiar powstania wielkanocnego na tle wyroków skazujących wydanych przez sądy wojskowe Ententy w trakcie I wojny światowej.

Słowa kluczowe: Irlandia, Dublin 1916, powstanie wielkanocne, *Defence of Realm Act 1914/15*, prawo wojenne, sądy wojenne, gen. J. Maxwell, gen. Ch. Blackader, Poczta Polska w Gdańsku, General Post Office.

W roku 2016 upływa stulecie od wybuchu powstania wielkanocnego, które na początku XX wieku obudziło dążenia Irlandii do uzyskania niepodległości. Od tego wydarzenia nabiera bowiem tempa walka narodu irlandzkiego prowadzona prawnymi oraz militarnymi środkami w celu uzyskania politycznej niezależności od Wielkiej Brytanii, zakończona sukcesem w 1949 roku.

O powstaniu wielkanocnym napisano wiele publikacji prezentujących w bardzo szczegółowy sposób przebieg walk, kapitulacji i tego, co działo się później z powstańcami oraz nastrojami społeczeństwa. Z polskich autorów można tutaj wymienić choćby krakowskiego historyka prof. Stanisława Grzybowski, warszawskiego politologa prof. UJ. Wawrzyńca Konarskiego i konsula RP w Nowym Jorku Grzegorza Swobodę. Z irlandzkich natomiast – historyka prof. Olivera MacDonagh i zmarłego w 2011 roku dziennikarza i historyka Eoina Neesona. Niewiele jest jednocześnie analiz prawnych aspektów poczynań władz brytyjskich wobec powstańców po zakończeniu walk w Dublinie. W prowadzonych na potrzeby tej publikacji badaniach nie doszukano się ani jednej pełnej w języku polskim, a zaledwie kilku w języku angielskim, które ukazują wątpliwości nie tylko co do oceny prawa materialnego, ale także co do procedury zastosowanej przez sąd wojenny w bezpośrednim następstwie insurekcji, a prawnika zainteresować powinny właśnie kontrowersje dotyczące postępowania śledczo-sądowego prowadzonego przez władze brytyjskie wobec powstańców po kapitulacji i zakończeniu walk. Aresztowano bowiem niebagatelną liczbę około

3400 osób (w większości nie związanych z powstaniem), osądzono 183 cywilów, z czego aż w 90 przypadkach wydano wyroki śmierci. Czy w ojczyźnie *Habeas Corpus*¹ i światowym prekursorze wprowadzania nowoczesnego pojęcia praw obywatelskich możliwa była zbrodnia sądowa na tak poważną skalę?

Od czasów wojen napoleońskich w początku wieku XIX Imperium Brytyjskie przeżywało okres spokoju i prosperity, z którego wyrwane zostało przez wybuch Wielkiej Wojny w 1914 roku. Poważniejsze konflikty zbrojne toczyły się z dala od Londynu i z uwagi na położenie geograficzne oraz dominującą na świecie flotę nie mogły jemu bezpośrednio zagrozić. Nie stanowiły też większego problemu dla bezpieczeństwa wybuchające w tym czasie irlandzkie insurekcje skierowane przeciwko unii, z których wymienić tutaj można powstanie roku 1803 pod dowództwem Roberta Emmeta, z roku 1848 w wyniku „wielkiego głodu” i na fali rewolucyjno-narodowych haseł „Wiosny Ludów” oraz ostatnie z roku 1867; zdecydowanie źle zorganizowane oraz dowodzone. Do stłumienia tych zbrojnych wystąpień niejednokrotnie wystarczające były siły policyjne Imperium, a z racji ich ograniczonego charakteru zbędne okazywało się tworzenie nowego prawa i powszechne zawieszanie *Habeas Corpus*. Jak silnie wbudowane było w świadomość społeczeństwa poszanowanie praw jednostki do sądu, niech zilustruje w tym miejscu przykład irlandzkiego bohatera narodowego Theobalda Wolfe Tone (1763 – 1798), przywódcy nieudanego powstania przeciwko Wielkiej Brytanii w 1798 roku. Po bitwie nad zatoką Lough Swilly, 12 października 1798 r. oddziały powstańcze zostały rozgromione, a sam Wolfe Tone we francuskim mundurze dostał się do niewoli i skazany został przez sąd wojenny na karę śmierci. W wyniku inter-

¹ Habeas Corpus Act 1679 – uchwalona w 1679 roku przez parlament angielski w okresie panowania króla Karola II ustawa gwarantująca jednostce nietykalność osobistą. Zaliczana jest do ustaw o randze konstytucyjnej w Zjednoczonym Królestwie. Zawierała wiele przepisów proceduralnych, których celem było ograniczenie samowoli urzędników królewskich, powszechnej szczególnie w koloniach. Na mocy tej ustawy decyzja o pozbawieniu wolności poddanego mogła być wydana jedynie przez sąd. Źródło: <http://encyklopedia.pwn.pl> (dostęp: 12.12.2015), oraz szerzej: Sójka-Zielińska K. (2006), *Historia prawa*, Warszawa.

wencji prawników i na mocy *Habeas Corpus Act* Lord Chief Justice of Ireland, Sir Arthur Wolfe, pierwszy wicehrabia Kilwarden dwukrotnie nakazał doprowadzić skazanego przed oblicze sądu cywilnego. Pierwsze polecenie zostało zignorowane przez władze wojskowe, jednak drugie okazało się skuteczne, niestety spóźnione – Theobald, chcąc uniknąć hańbiącej śmierci popełnił w celi samobójstwo (Grzybowski, 2003). Na marginesie, jako ciekawostkę historyczną, warto odnotować w tym przypadku, iż Sir Arthur Wolfe był kuzynem dziadka Theobalda, a popularna w tym czasie dublińska plotka głosiła, że sędzia był biologicznym ojcem rewolucjonisty. Faktycznie ostrzegł on Theobalda przed aresztowaniem w 1795 roku, a po powstaniu 1798 roku desperacko usiłował zapobiec jego śmierci. Lubiany i szanowany Sir Arthur zginął przez tragiczny przypadek w trakcie kolejnego nieudanego powstania dowodzonego przez Roberta Emmeta². Omyłkowo wzięty za wicekróla został zakłuty pikami na Thomas Street w Dublinie (23.07.1803). Umierając miał powiedzieć: „...Nie mścijcie się na nikim za moją śmierć. Morderstwo to zbrodnia i musi zostać ukarana, jednak nie inaczej niż po sprawiedliwym procesie i na podstawie prawa tego kraju”³.

Cechą charakterystyczną dla kraju w okresie wojny jest ogłoszenie na jego terenie *stanu wojny* (lub: *stanu wojennego*), z czym bezpośrednio powiązane jest przestawienie obowiązującego systemu prawno-administracyjnego na bardziej restrykcyjny, podporządkowany dobru naczelnemu, jakim jest prowadzenie działań zbrojnych i ochrona oraz organizacja wysiłku zbrojnego na zapleczu bezpośrednich działań wojennych. Niejednokrotnie parlamenty delegują swoje uprawnienia legislacyjne, wyposażając rządy lub głowy państw w specjalne umocowania. Zawieszeniu ulegają głównie prawa obywatelskie (np. prawo do zgromadzeń, protestów, strajków, sądowej kontroli zatrzymania, nieograniczonego przemieszczania się), zostaje wprowadzona cenzura prasy i korespondencji oraz zwiększa się liczba czynów penalizowanych i wysokość nakła-

² Jego śmierci Maria Konopnicka poświęciła wiersz *Szubienica Roberta Emmeta* (1908).

³ Źródło: <http://www.libraryireland.com/biography/ArthurWolfeViscountKilwarden.php> (dostęp: 12.12.2015), tłumaczenie autora.

danych sankcji. Przemianie ulega też tryb wymiaru sprawiedliwości, gdzie powszechne stają się sądy wojenne oraz tryby doraźne, wyroki podlegają natychmiastowemu wykonaniu, ograniczone zostaje prawo do apelacji, do obrony, składy sędziowskie i publiczność rozpraw (Prokop, 2012; Małajny, 2013; Sójka-Zielińska, 2006).

Do lata roku 1914 Imperium Brytyjskie nie posiadało wyspecjalizowanego ustawodawstwa na wypadek wojny. Istniejący mechanizm wymiaru sprawiedliwości stanu wojennego (*martial law*) oparty był na aparacie wojskowym przyjętym w *Army Discipline and Regulation (Annual) Act 1880/1914* i *Army Act 1881/1914*, który w bardzo szczegółowy sposób regulował kwestie wojskowego wymiaru sprawiedliwości – warunki, organizacje, przebieg posiedzeń oraz zatwierdzanie i egzekucje wyroków. Zapewniano przy tym minimalne prawo do obrony – czy to poprzez prawnika, czy w warunkach polowych osoby, która takiej obrony na rzecz oskarżonego chciała się podjąć. Była to regulacja nowoczesna, stąd stosowanie przepisów, które wykonawczo przyjęły formę regulaminu *Manual of Military Law 1880*⁴ w życiu codziennym armii rozsianej po wszystkich niemal kontynentach i uwikłanej praktycznie w sposób ciągły w konflikty militarne nie wywoływało jakichkolwiek kontrowersji.

Użycie procesowe prawa wojskowego z 1880 roku w stosunku do ludności cywilnej musiało zostać poprzedzone ogłoszeniem jego obowiązywania przez władze cywilne danego obszaru Imperium. Do roku 1914 przybierało to z reguły postać specjalnych pełnomocnictw udzielanych rządowi przez Parlament, jednak w dniu 8 sierpnia 1914 roku została przyjęta prekursorska dla Zjednoczonego Królestwa regulacja – Ustawa o obronie Królestwa (*Defence of the Realm Act 1914*), w skrócie *DORA* – dla celów: „zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i obrony Królestwa, a w szczególności dla: zapobieżenia ujawnianiu informacji wrogowi, które mogą wystawić na ryzyko operacje prowadzone przez siły zbrojne Jego

⁴ Regulamin doczekał się wielu zmian i uzupełnień (w literaturze zwanych *edycjami*) wzbogacających katalog przestępstw wojennych oraz ich definicje. Dokonano tego w latach 1894 i 1914 oraz w kolejnych dekadach, uaktualniając jego treść i dostosowując do zmian w wojsku oraz prawie międzynarodowym (przypis autora).

Królewskiej Mości lub w inny sposób wspomagać wroga” oraz dla „zabezpieczenia dróg komunikacji jak: linie kolejowe, porty i doki”. Na początku maksymalną karą, jaką można było wymierzyć na podstawie *DORA* było dożywocie, jednak już przyjęta 28 listopada 1914 roku poprawka wprowadzała fakultatywnie karę śmierci za przestępstwa „popołnione w celu wspomaganie wroga”, głównie z myślą o sądzeniu i karaniu szpiegostwa na rzecz Niemiec. Z tą datą jednocześnie wprowadzony zostaje tryb postępowania przed sądem wojennym i sądami doraźnymi (wyroki zapadające w tych ostatnich nie mogły przekraczać kary sześciu miesięcy więzienia), który dopuszczał wprawdzie wyłączenie jawności, jednak jedynie ze względu na ważny interes dotyczący tajemnic wojskowych oraz bezpieczeństwa narodowego. Bezskuteczne okazywały się z reguły od samego początku próby odwołania do zasad *Habeas Corpus*. Szybko zaistniała jednak silna parlamentarna i społeczna opozycja przeciwko postępowaniom z wyłączeniem jawności i prawa do odwołania w przypadku sądenia cywilów przez sądy wojenne – na tyle skuteczna, że już 16.03.1915 roku trzecia poprawka do *DORA* zezwoliła oskarżonym cywilom domagać się postępowania przed profesjonalnym sędzią, z obrońcą i ławą przysięgłych. Te prawa mogły zostać ograniczone jedynie „osobną proklamacją, w przypadku inwazji, a także z innych wyjątkowych względów militarnych wynikłych w trakcie wojny”.

Ograniczenia dla sądów wojskowych wynikłe z poprawki przyjętej w 1915 roku spotkały się z kolei ze sprzeciwem wojskowych. Ministerstwo Wojny (*War Office*) argumentowało, że „tylko sądy wojenne są w stanie zapewnić wymiar sprawiedliwości nieskrępowany procedurami formalnymi, problemami technicznymi, prawem do apelacji, ryzykiem przewlekłości procesu i zawierający dostatecznie odstraszający efekt prewencyjny”. W Irlandii – jak wówczas szczególnie podkreślono – „jedynie sądy wojenne dają jakakolwiek gwarancje doprowadzenia do wyroku skazującego” (Simpson, 2003). Obiekcje te nie wpłynęły jednak na zmianę regulacji, stąd przyjęte w 1915 roku zasady obowiązywały w chwili wybuchu powstania wielkanocnego w Dublinie oraz w chwili wydawania wyroków skazujących powstańców na śmierć i ich egzekucji.

23 kwietnia 1916 roku – jeden z liderów powstania, Patrick Pearse z grupą powstańców proklamował w zajętej siedzibie poczty w Dublinie (GPO)⁵ Irlandię niepodległą republiką. Odezwa ta głosiła prawo narodu irlandzkiego do samostanowienia oraz przewidywała powstanie rządu narodowego wybranego w zgodzie z demokratycznymi zasadami mówiącymi o samostanowieniu narodów i rządach przy poparciu narodu. W tym samym czasie w różnych dzielnicach stolicy i na prowincji ponad dwa tysiące uzbrojonych powstańców stawiało czoła brytyjskiej armii. I chociaż wśród przywódców znaleźli się liderzy różnych organizacji paramilitarnych i politycznych, jak Irlandzkie Bractwo Republikańskie, Irlandzcy Ochotnicy oraz Irlandzka (Socjalistyczna) Armia Obywatelska (Grzybowski, 2003; Płachecki, 2010), to wbrew ich wcześniejszym nadziejom zdecydowana większość mieszkańców Irlandii nie poparła insurekcji. Upadła ona po sześciu dniach walk, które pochłonęły ponad 500 ofiar, z czego według różnych źródeł około 200 ludności cywilnej.

Z prawnego punktu widzenia wątpliwości nie budzi sama ocena czynu powstańców dokonana na podstawie ustawy *DORA* przez Brytyjczyków: w integralnej części Zjednoczonego Królestwa, jaką była Irlandia od 1801 roku po ogłoszeniu unii realnej⁶, w trakcie trwania wojny z państwami centralnymi wybucha zbrojna rebelia skierowana na obalenie w sposób militarny legalnych władz. Angażuje ona brytyjskie siły zbrojne i policyjne oraz doprowadza do ogromnych strat materialnych i śmierci osób niezaangażowanych w walki. Dodatkowo powstańcy ogłaszają Irlandię republiką, co nadaje insurekcji rewolucyjnego charakteru niebezpiecznego dla Zjednoczonego Królestwa także z politycznych względów. Jak groźne są idee rewolucyjne, przekonała się Rosja, gdy w kolejnym roku

⁵ General Post Office – poczta główna w Dublinie.

⁶ Akt brytyjskiego parlamentu nosił nazwę *Union with Ireland Act 1800*, natomiast parlamentu irlandzkiego *Act of Union (Ireland) 1800* i od 01.01.1801 roku znosił formalną odrębność Irlandii oraz jej odrębny parlament i rząd. Źródło: <http://www.qub.ac.uk/ild/> (dostęp: 16.12.2015). Także: Ward A.J. (1994), *The Irish Constitutional Tradition: Responsible Government and Modern Ireland 1782–1992*. Irish Academic Press.

niezadowolenie społeczeństwa z przedłużającą się wojny zostało wykorzystane przez rewolucjonistów jako podatny grunt do obalenia caratu i w perspektywie zmiany ustroju oraz wycofanie się kraju z I wojny światowej.

Lord Lieutenant (gubernator, przedstawiciel króla w Irlandii), Sir Ivor Churchill Guest, pierwszy wicehrabia Wimborne, tuż po wybuchu powstania, 24 kwietnia 1916 roku ogłosił stan wojny na obszarze miasta i hrabstwa Dublin. Mógł tego dokonać, albowiem na mocy Petycji o prawa 1628⁷ odmiennie niż w Wielkiej Brytanii, na terytorium Irlandii nie obowiązywał zakaz jego wprowadzania. Już 28 kwietnia przybył tam gen. Sir John Grenfell Maxwell, aby objąć dowództwo oddziałów brytyjskich. Ten twardy żołnierz, weteran wojny burskiej, kampanii w Sudanie i działań we Francji w 1914/15 był zdeterminowany, aby zakończyć powstanie szybko i wszelkimi dostępnymi środkami, stąd postawił powstańcom jedynie ultimatum bezwarunkowej kapitulacji, bez jakichkolwiek alternatyw (Robbins, 2005, Enright, 2013). W wyniku użycia artylerii dowództwo insurekcji, aby ograniczyć ofiary cywilne oraz straty materialne i nie widząc szans na sukces, podjęło 30 kwietnia decyzję o poddaniu się i zakończeniu działań zbrojnych.

Zgodnie z *DORA* i *Manual of military law 1880 – 1914* Maxwell zarządził powołanie generalnego sądu wojennego, którego przewodnictwem objął dowódca brytyjskiej 177 brygady obrony terytorialnej – gen. major Charles Guinand Blackader (Robbins 2005). To on, jako starszy oficer liniowy, przewodził postępowaniom zakończonym skazaniem na karę śmierci Éamonna Ceannta, Thomasa Clarke, Thomasa MacDonagh, Patricka Pearse i Josepha Plunketta – pięciu z siedmiu sygnatariuszy Proklamacji Republiki Irlandii. Ponadto z dowództwa powstania skazał Neda Daly, Michaela O'Hanrahan i Johna MacBride. Po procesie Patricka Pearse'a miał powiedzieć: „...Właśnie zakończyłem jedno z najtrudniejszych zadań, jakie kiedykolwiek polecono mi wykonać. Musiałem skazać na śmierć jedną z najlepszych postaci, jakie kiedykolwiek spotkałem na swojej drodze. Musi być coś bardzo złego w tym stanie rzeczy, które sprawiają, że

⁷ Ang. – *Petition of Right 1628*.

człowiek taki jak ten staje się buntownikiem. Nie dziwię się, że jego uczniowie go uwielbiają”⁸ (Enright, 2013). Według prawa wszystkie wyroki śmierci podlegały zatwierdzeniu przez głównodowodzącego – gen. Maxwella, któremu też historia przypisała odpowiedzialność za egzekucje powstańców.

W krótkim czasie szesnastu z nich zostało straconych – piętnastu rozstrzelano w Dublinie w kilka dni po powstaniu (to m.in. ciężko chory Joseph Plunkett oraz James Connolly, którego po amputacji nogi rozstrzelano na krześle). Szesnasty to Sir Roger David Casement – irlandzki polityk, patriota, działacz narodowy, dziennikarz i dyplomata Wielkiej Brytanii, który za zasługi dla walki o prawa człowieka w Kongo i Peru nagrodzony został szlachectwem. Po wybuchu I wojny światowej udał się w podróż z Nowego Jorku do Berlina w celu uzyskania niemieckiego poparcia dla planów niepodległej Irlandii. Ponad 18 miesięcy zajęły mu bezskuteczne próby utworzenia Wolnej Irlandzkiej Brygady, która miała składać się z jeńców wojennych przetrzymywanych w Niemczech. 21 kwietnia 1916 roku na pokładzie niemieckiego okrętu podwodnego przypłynął do Irlandii. Kilka godzin po zejściu na ląd został – przypuszczalnie na skutek denuncjacji – aresztowany. Nie brał on udziału w walkach w Dublinie, a wiedząc o niechętniej do pomocy postawie Niemców był nawet zdecydowanie przeciwny przedwczesnemu wybuchowi powstania – jednak uznany został za winnego na procesie o zdradę stanu, skazany na karę śmierci i po odmowie ułaskawienia powieszony w Londynie 3 sierpnia 1916 roku⁹. Mario Vargas Llosa, współczesny peruwiański pisarz i autor nagrody Nobla, poświęcił jego postaci powieść *Marzenie Celta*¹⁰.

Jak wspomniano, *DORA* z 28 listopada 1914 roku wprowadzała poprawką fakultatywnie karę śmierci za przestępstwa popełnione w celu wspomagania wroga, za które, bynajmniej pośrednio, można uznać powstanie wielkanocne. Na podstawie raportów wywiadowczych nie było bowiem najmniejszych wątpliwości, że powstańcy

⁸ Tłum. autora.

⁹ *The King v. Casement* 1917 (1 K.B. 98) w <http://uniset.ca/other/cs5/19171KB98.html> (dostęp 10.01.2016).

¹⁰ Vargas Llosa, M. (2011) *Marzenie Celta*, Kraków.

liczyli na militarną pomoc Kaiserowskich Niemiec, którym jakiegokolwiek niepokoje społeczne czy zbrojne wystąpienia w Zjednoczonym Królestwie były bardzo na rękę¹¹. I nie chodziło tutaj bynajmniej jedynie o militarny aspekt – tak samo ważne były nastroje na froncie w Belgii i Francji, problem zaufania do Irlandzkich żołnierzy, ich morale i zniechęcenie do wojny po stronie Brytyjczyków. Jeden z powstańców – Desmond Fitzgerald, członek dowództwa odpowiedzialny za zaprowiantowanie w GPO, późniejszy polityk i poseł do parlamentu irlandzkiego, przedstawił po powstaniu relacje z przebiegu rozmów z Patrickiem Pearse i Josephem Plunkettem na początku walk. Wynikało z nich, iż pomimo deklaracji o utworzeniu republiki zamierzali oni zaferować tron przyszłego Królestwa Irlandii księciu Joachimowi Pruskiemu (1890–1920), najmłodszemu synowi Kaisera Wilhelma. Byli oni przekonani o zwycięstwie Niemiec nad Wielką Brytanią i Francją i o tym, że utrzymanie powstania przez bynajmniej trzy dni pozwoli Irlandii uzyskać miejsce przy stole rokowań w trakcie przyszłej konferencji pokojowej. Plany takie prezentował szczególnie Plunkett, który w roku 1915 przebywał w Niemczech, szukając tam – podobnie jak Sir Casement – poparcia dla sprawy irlandzkiej (Fitzgerald 1968). Powstańcy ponadto kupowali broń w państwach „Trójprzymierza” – Niemczech, Austrii oraz we Włoszech (do 1914 r.). Na ich wyposażeniu znajdowały się odpowiednio: Mauser mod. 1888, Manlicher mod. 1895 i Vetterli – Vitali mod. 1870/87. Na marginesie – taka różnorodność arsenału sprawiała powstańcom olbrzymie problemy z zaopatrywaniem w amunicję i części zamienne, co miało niebagatelnie negatywny wpływ na efektywność ich oddziałów. Już powyższe ustalenia bezsprzecznie wyczerpywały znamiona szeroko pojętego działania w celu wspomagania wroga. Fakultatywność sankcji zawarta w *DORA* dawała jednak wybór pomiędzy zastosowaniem kary śmierci a innych kar przewidzianych prawem.

Oburzenie, jakie pospieszne egzekucje przywódców powstania wywołały nie tylko w Irlandii, ale też w Wielkiej Brytanii i USA spo-

¹¹ Brytyjczycy postępowali w ten sam sposób, wznecając w czerwcu 1916 roku powstanie plemion arabskich przeciwko Imperium Otomańskiemu (przyp. autora).

wodowało, że rząd brytyjski zmienił kolejnym 75 skazańcom wyroki śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności¹², ale było to już *post factum*. Dokonał się prawdziwy zwrot w postrzeganiu przez Irlandczyków powstania i szerzej – walki wyzwolenczej. Jak wynika z raportów wojskowych, wspomnień dublińczyków czy relacji dziennikarskich, tuż po kapitulacji GPO żołnierze brytyjscy zmuszeni byli ochraniać konwojowanych powstańców przed wściekłym, żądnym linczu tłumem. Po wyrokach i egzekucjach ta sama wściekłość ulicy zwróciła się przeciwko Brytyjczykom. W rezultacie pomimo militarnej klęski powstańcy zwyciężyli propagandowo, zyskując sympatię tysięcy ludzi i budząc irlandzkie poczucie tożsamości narodowej. Umiarkowane i probrytyjskie ugrupowania polityczne straciły poparcie na rzecz radykałów, czego wynikiem było późniejsze zwycięstwo nacjonalistycznej partii *Sinn Fein* w wyborach w 1918 roku. Rozpoczęła się długa droga Irlandii do niepodległości (Grzybowski, 2003; Płachecki, 2010).

Na zwrot w nastrojach dublińskiej ulicy po powstaniu z całą pewnością miało wpływ zastosowanie ekstremalnych rozwiązań procesowych – wyłączenie jawności rozpraw oraz pośpiech w wykonywaniu egzekucji – w połączeniu z najsurowszymi sankcjami prawa materialnego, czyli orzekaniem licznych wyroków śmierci (Grzybowski, 2003). Odpowiedzialni za to obydwaj brytyjscy generałowie byli zasłużonymi dla Imperium żołnierzami, jednak mierzonymi politykami, stąd Maxwell wykazał się krótkowzrocznością i brakiem zdolności przewidywania, iście z gracją „słonia w składzie porcelany” traktując Irlandię podobnie do innych kolonii, w których poprzednio spędził dużą część swojej kariery zawodowej. Prawdopodobnie nie zauważył lub zlekceważył sprzyjającą mu początkowo atmosferę i przez to nie wykorzystał jej poprzez odpowiednie

¹² Dotyczyło to między innymi Éamona de Valery (1882–1975) – kontrowersyjnego do dzisiaj polityka irlandzkiego, późniejszego premiera i prezydenta Irlandii, którego konsekwentna polityka doprowadziła do uniezależnienia kraju od Wielkiej Brytanii w 1949 roku. Jest on uważany za „ojca” obecnie obowiązującej konstytucji Irlandii z 1937 roku. Na jego temat szerzej w niedawno wydanej monografii: Tobała-Pertkiewicz P. (2015), *De Valera. Gigant polityki irlandzkiej i jego epoka*, Warszawa.

przygotowanie sądu dla przywódców i przeprowadzenie procesów przy udziale obrońców oraz publiczności. Inaczej bowiem wygląda oskarżony prowadzony na salę rozpraw praktycznie z pola walki, brudny, chory lub ranny – inaczej, kiedy potraktuje się go z godnością należną każdemu człowiekowi, nawet przestępca. Jako wojskowy – nie prawnik – Maxwell nie do końca orientował się w celach przyświecających publicznemu przeprowadzaniu procesów, a jest to przede wszystkim transparentność wymiaru sprawiedliwości. Bez tego rodzą się pytania: czy nie torturowano więźniów, czy nie wymuszano zeznań w inny sposób, czy mieli możliwość przygotowania swojej obrony, jakich argumentów używali i czy rzeczywiście wszyscy zasłużyli na tak wysoką karę? Z drugiej strony oskarżenie może przedstawić publicznie prawną i faktyczną argumentację przemawiającą za skazaniem, a przysłuchujący się procesowi ocenić jej trafność i rzeczowość. Maxwell natomiast, podzielając opinie większości wojskowych, uważał publiczny proces jedynie za niepotrzebną komplikację i stratę czasu, skupiając się tylko na dyscyplinarnej i represyjnej materii zagadnienia (Hardiman, 2007). Z militarne punktu widzenia samo zdobycie pozycji jest tylko sukcesem połowicznym – należy jeszcze ją utrzymać. Temu założeniu miało służyć przykładne, odstrasżające i poniżające potraktowanie powstańców, na którym głównodowodzący się skupił. Z punktu widzenia kardynalnych zasad prawnych na niekorzyść gen. Maxwella przemawia dodatkowo pogwałcenie jednej z podstawowych, rzymskich w swoim rodowodzie premii – „nikt nie może być sędzią we własnej sprawie” (łac. *nemo iudex in causa sua*), która stanowi także część brytyjskiego porządku prawnego, a zastosowany w tym przypadku *Manual of military law 1880 – 1914* zawiera obszernie komentowany rozdział poświęcony wyłączeniu sędziego na wniosek strony oskarżonej w postępowaniu z uwagi na czynnik *nemo iudex in causa sua*. Maxwell i Blackader byli dowódcami odpowiedzialnymi za swoich żołnierzy, a zginęło ich w powstaniu 132 i kolejnych 397 zostało rannych (Swoboda, 2006). Ten fakt z całą pewnością nie pozostał bez wpływu na ich obiektywizm przy wydawaniu i zatwierdzaniu wyroków. Warto tutaj odnotować jednak na korzyść Maxwella generalny brak zakazu wyłączenia dowódców z procesu

organizacji i prowadzenia postępowań sądowych według prawa wojennego. Mają one bowiem quasi-dyscyplinarny charakter i w zamierzeniu ich podmiotami są żołnierze strony własnej oraz wyjątkowo obcej w przypadku spraw dotyczących niebudzących wątpliwości przestępstw wojennych. Prawo wojenne służy też do utrzymywania porządku na obszarze oficjalnie objętym jego jurysdykcją, jednak cechuje się brutalnością, surowością sankcji i ograniczeniem do minimum praw podsądnych. Dlatego tak kontrowersyjne są wyroki sądów wojskowych dotyczące cywilów, albowiem zwycięzcy jako prokuratorzy znajdują się jednocześnie w pozycji sędziów i strony postępowania. Kontrowersje wzmagają się bardziej, gdy podsądnymi są obywatele tego samego kraju, który chronić winni sądzący ich żołnierze.

Na potwierdzenie tezy dotyczącej brutalności prawa wojennego i nieuwzględniania elementarnych praw oskarżonych wystarczy odwołać się do przykładu z polskiej historii o obrońcach innej poczty – Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku (WMG) we wrześniu 1939 roku i kontrowersjach związanych z ich procesami przed niemieckim wojskowym sądem polowym (*Feldkriegsgerichte*). Obrońcy byli sądzeni w dwóch procesach przez sąd polowy generała F. Eberhardta, którego brygada operowała na terenie WMG. 8 września osądzono 28 pocztowców, a 30 września pozostałych 10, sprowadzonych ze szpitala. Podstawą oskarżenia było niemieckie rozporządzenie o *specjalnym wojennym prawie karnym* z 1938 roku, gdzie art. 3 brzmiał: „Partyzantem karanym śmiercią jest ten, kto bez posiadania przewidzianych przez prawo międzynarodowe zewnętrznych odznak przynależności do sił zbrojnych nieprzyjacielskiego mocarstwa, broni albo innych środków używa lub mając w swoim posiadaniu, w zamiarze użycia na szkodę niemieckiego lub zaprzyjaźnionego wojska albo przynależnego do nich zabija lub podejmuje działanie, które na użytek wojenny mogą podejmować tylko członkowie sił zbrojnych w mundurze”. Wszyscy zostali skazani na śmierć przez rozstrzelanie, a wyroki wykonano. Podobnie jak w przypadku wydarzeń z powstania wielkanocnego sądom wojskowym w Gdańsku zarzucano po wojnie zastosowanie niewłaściwego prawa (niemieckiego w miejsce gdańskiego i międzynarodowego),

niewłaściwej procedury prawnej oraz błędną interpretację stanu faktycznego (m.in. pocztowcy byli żołnierzami rezerwy, a broniona placówka eksterytorialna) – co skutkowało popełnieniem zbrodni sądowej. W tym jednak przypadku – odmiennie niż w kazusie powstania wielkanocnego – *post factum* niemiecki Sąd Krajowy w Lubecie podzielił wątpliwości prawników oraz historyków i po procesie w 1995 roku w trybie rewizji wydał wyrok uniewinniający pocztowców. Zasadniczą podstawę stanowiły udowodnione fakty, iż prawo niemieckie zaczęło obowiązywać w Gdańsku już po procesach – od 16 listopada 1939 roku, stąd w chwili sądenia pocztowców faktycznie winno zostać zastosowane obowiązujące ówczesnie gdańskie prawo karne. Ta z kolei kodyfikacja, jako bardzo nowoczesna i jedna z nielicznych na świecie, nie przewidywała kary śmierci. W Lubecie stwierdzono więc zbrodnicze naruszenie reguł postępowania sądowego i postanowień IV konwencji haskiej. Udzielono też nagany dwum kluczowym prawnikom biorącym udział w tej sprawie, jednak – niestety – nie miało to żadnego wpływu na ich kariery zawodowe. Sędziowie odpowiedzialni za ten mord sądowy; wysoko wykwalifikowani prawnicy – Hans Giesecke i Kurt Bode – zmarli w latach 70. ubiegłego wieku jako zasłużeni dla niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Po wojnie Giesecke był dyrektorem Sądu Krajowego, a Bode wiceprezesem Wyższego Sądu Krajowego w Bremie...(Schenk, 1999).

W Dublinie zaistniałe po insurekcji odwrócenie nastrojów ulicy, wątpliwości polityków oraz protesty międzynarodowe zaważyły na zmianie stosunku władz brytyjskich do ocalałych powstańców. Niewykonane wyroki śmierci zostają zamienione na kary dożywotniego więzienia, mnożą się także ułaskawienia w pozostałych przypadkach. Z uwagi na widmo zarzutu popełnienia zbrodni sądowej i falę protestów Premier Asquith obiecał opublikować akta postępowań prowadzonych przez gen. Maxwella, jednak – co znamienne – stało się to dopiero w 1990 roku (Hardiman, 2007). Jednocześnie jednak przekonywał na posiedzeniu gabinetu, że wszelkie rozprawy i wyroki wykonano na podstawie ustawowych uprawnień wynikających z *DORA* (Prokop, 2012).

Do dzisiejszego dnia sprawa ta budzi wielkie emocje tak po stronie irlandzkiej, jak i brytyjskiej. Czy generał Maxwell popełnił błąd, czy z premedytacją złamał obowiązujące zasady prawne? Czy zastosowanie innych sankcji byłoby możliwe i bardziej sprawiedliwe?

Z punktu widzenia Brytyjczyków swoistą próbą odpowiedzi na te pytania jest jedyny znany w historii brytyjskiego orzecznictwa sądowego przypadek zakwestionowania wyroku sądu wojennego wydanego na podstawie *DORA* jako niezgodnego z obowiązującym prawem. Był to właśnie *casus* dotyczący powstania wielkanocnego, który doprowadził do upublicznienia wątpliwości co do legalności procedury przyjętej przez gen. Maxwella i poddania jej pod kontrolę sądową (*judicial review*). W sprawie *R. v. Governor of Lewes Prison, Ex parte Doyle* z 1917 roku były powstaniec, Gerald Doyle, sądzony przez sąd wojenny 5 maja 1916 roku, a następnie przewieziony do Anglii w celu odbycia zasadzonego wyroku trzech lat więzienia, powołał się na bezzasadne naruszenie *Habeas Corpus Act* na gruncie tezy, że prowadzenie postępowania w stosunku do osoby cywilnej przez sąd wojenny i z wyłączeniem jawności spowodowało błędne uznanie go za winnego zarzucanych czynów i tym samym skazanie. Prokurator generalny w replice do pozwu ostrzegł sąd, iż jeśli argumentacja Geralda Doyle'a zostanie prawnie uznana, to niemożliwym stanie się zapobieganie wyciekowi tajnych informacji do wiadomości publicznej, np. przy okazji sądzienia szpiegów. Wniósł ponadto, że z uwagi na interes publiczny czasu wojny w przyszłości winno zostać wyraźnie sprecyzowane prawo do udziału w niej jedynie oskarżonego, jego obrońcy oraz osób oficjalnie do tego uprawnionych.

Generał Maxwell złożył w tym procesie zeznanie pod przysięgą, że w czasie pracy sądu wojennego w Dublinie panowały jeszcze walki oraz niepokoje społeczne i z tego powodu uznano za konieczne wyłączenie jawności rozpraw. Powołał się zatem na wspomniane uprzednio *exemptio* przewidziane w poprawce z 1915 roku do ustawy *DORA*, dopuszczające zawieszenie praw do sadu cywilnego z innych wyjątkowych względów militarnych wynikłych w trakcie wojny.

Co zastanawiające – oświadczenia lub zeznania pod przysięgą popierającego stanowisko Maxwella nie złożył w tej sprawie ów-

czesny przewodniczący sądu w Dublinie, gen. Blackader (Simpson 2003). Nie do końca jest jasne, dlaczego tego nie uczynił. Być może nieco światła rzuca jego przytoczona wypowiedź po wydaniu wyroku na Plunketta: „...Musiałem skazać na śmierć...”, co świadczyć może o szacunku, jaki miał Blackader w stosunku do pokonanego przeciwnika i postępowaniu pod przymusem rozkazu otrzymanego od przełożonego. Dla kontrastu warto przytoczyć słowa generała Maxwella, który jeszcze przed kapitulacją powstania zapowiadał: „... należy wykopać ogromny dół, do którego wrzucać będziemy ciała rozstrzelanych uczestników tej rebelii” (Purdon, 1999). Co faktycznie się stało.

Już pobieżne zapoznanie się z argumentacją Maxwella budzi w tym świetle pewne wątpliwości. Walki ustały przed rozpoczęciem procesów. Nieliczne akty przemocy miały bardziej jednostkowy i porządkowy charakter – nie mogły zostać zaliczone do wystąpień zbrojnych. Brak jest wyjaśnienia, dlaczego Maxwell nie poczekał z procesami na zakończenie walk i uspokojenie – rzekomo – wrogich nastrojów społecznych, a jak przedstawiono wcześniej, nastroje te były raczej po kapitulacji powstania korzystniejsze dla Brytyjczyków. Jednocześnie nie było innych przesłanek dla przyjęcia takiego trybu postępowania: osobnej proklamacji Parlamentu ani też najmniejszego ryzyka inwazji wojsk Kaisera na Irlandię. I ostatecznie – brak jest poparcia tego stanowiska przez gen. Blackadera. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że generał Maxwell działał pod wpływem błędu co do okoliczności towarzyszących zakończeniu walk. Prawdopodobieństwo to jest jednak niewielkie, biorąc pod uwagę rozbudowany brytyjski aparat wywiadowczy, którego raporty odnośnie do powstania były wprawdzie wcześniej lekceważone, ale jednak w miarę dokładne. To zapewniało głównodowodzącemu pełny i precyzyjny obraz Dublina po insurekcji, który musiał być przez niego zlekceważony z premedytacją lub błędnie bądź lekko-myślnie oceniony. A doświadczony oficer, jakim bez wątpienia był Maxwell raczej nie popełniłby takiego błędu.

Czy w takim stanie rzeczy można byłoby uznać postępowanie gen. Maxwella za przestępstwo przeciwko ograniczeniom ustawy *DORA*? Brytyjczycy ocenili tę tezę negatywnie.

Lord Najwyższy Sędzia Anglii i Walii, Rufus Isaacs, Pierwszy Hrabia Reading, który przewodniczył procesowi apelacyjnemu G. Doyle'a, w uzasadnieniu odrzucenia jego pozwu i uznania wyroku sądu wojennego w Dublinie za ważny oświadczył, że „wyłączenie jawności rozprawy było konieczne w interesie porządku publicznego. W ówczesnych okolicznościach było to koniecznością podyktowaną bezpieczeństwem publicznym i obroną królestwa, stąd ani publiczność, ani też prasa nie powinni brać udziału w rozprawie. Jak udowodniono – sąd wojenny także podzielał wówczas te opinie”. W konsekwencji więc kazusowy wyrok w sprawie *R. v. Governor of Lewes Prison, Ex parte Doyle 1917* sankcjonował postępowanie sądów wojennych w Dublinie, zdejmował z gen. Maxwella odpowiedzialność za bezprawne postępowanie po stłumieniu insurekcji i dawał w przyszłości przyzwolenie na wyłączenie przez sędziów jawności rozpraw w sytuacji udziału czynnika wojskowego w oskarżeniu, skwapliwie i powszechnie wykorzystywane do końca wojny. Z uwagi na precedensowość wyroku oraz zasadę „powagi rzeczy osądzonej” (łac. *res iudicata*) nie odnotowano w przyszłości innych pozwoń kwestionujących postępowanie sądów wojennych w Dublinie.

Diametralnie inną ocenę przedstawiają historycy i prawnicy irlandzcy (Hardiman 2007, Enright 2013). Według nich generał Maxwell dopuścił się przestępstwa, nakazując po bezprawnie przeprowadzonych procesach pospieszne rozstrzelanie „z zimną krwią” przywódców powstania i osoby z nimi związane. Zarzucane jest mu kłamstwo z premedytacją co do okoliczności uzasadniających surowy tryb postępowań. I jak wynika z przedstawionych powyżej faktów – nie są to zarzuty bezpodstawne.

Czy przeprowadzenie publicznych procesów powstańców miałyby wpływ na zapadłe wyroki?

Patrząc z perspektywy czasu i bez ówczesnych emocji, stwierdzić należy, że większa część nie uległaby zmianie bez względu na tryb postępowania zarządzony w ich sprawie – najwyżej możliwe byłoby złagodzenie sankcji lub ułaskawienie w trybie odwoławczym ze względu na różne okoliczności – co faktycznie nastąpiło na skutek interwencji zewnętrznych, ale jedynie z przyczyn politycznych i już w niesprzyjających Brytyjczykom okolicznościach. Kilka

jednak przypadków od samego początku budzi wątpliwość co do rodzaju oraz wysokości zastosowanych sankcji.

Prawdopodobnie niemożliwe byłoby skazanie i stracenie młodego Williama Pearse'a za to jedynie, że był bratem Patricka Pearse. Trudno byłoby skazać na śmierć majora Johna MacBride'a, który nie odegrał żadnej roli w planowaniu powstania, ale organizując i dowodząc wcześniej irlandzką brygadą walczył skutecznie przeciwko Brytyjczykom podczas Wojny Burskiej, co w oczach opinii publicznej stanowiło jedynie bezmyślny akt zemsty Brytyjczyków na oficerze pokonanej armii w dawno zakończonym konflikcie. Trudne mogłoby się okazać skazanie poważnie chorego Josepha Plunketta, oraz ciężko rannego Jamesa Connolly'ego (Enright, 2013). W tych przypadkach zaważyć mogły względy humanitarne nakazujące bynajmniej wstrzymanie procesu i egzekucji do czasu poprawy stanu zdrowia podsądnych.

Ocena procesów powstańców dokonana przez strony konfliktu nie jest więc jednoznaczna. Ani irlandzka, ani też brytyjska nie jest też do końca obiektywna. Pierwsza nacechowana jest poczuciem patriotyzmu, krzywdy i żalu po stracie wybitnych osobowości życia publicznego oraz wątpliwościami co do obiektywizmu i prawdziwości głównych uczestników postępowań: gen. Maxwella i lojalnego wobec niego premiera Asquitha. Ocena brytyjska uwypukla oparcie, jakiego szukali powstańcy w Niemczech, używając pojęcia „rebelia” dla podkreślenia wystąpienia poddanych króla przeciwko ich prawowitej ówczasie władzy w Irlandii. Sami powstańcy w „Proklamacji Wielkanocnej 1916” określają m.in. Kaiserowskie Niemcy jako jednego z „naszych dzielnych sojuszników w Europie”¹³ – nie ma więc nic dziwnego w postawie Brytyjczyków, która konsekwentnie broni postępowania swoich generałów i polityków, a surowość wyroków uzasadnia ogólną sytuacją, w jakiej znalazło się Imperium w tym czasie, podkreślając jednocześnie ich stosunkowo niewielką liczbę i późniejsze ułaskawienia. Faktycznie – szesnaście ofiar kilkudniowego powstania w Dublinie można przedstawić na

¹³ Szerzej: Proclamation of the Republic (Irl: *Forógra na Poblachta*) 1916 w: http://www.firstdail.com/?page_id=75 (dostęp 10.11.2015).

tle innych ofiar pierwszej wojny światowej. Byli to żołnierze rozstrzelani na mocy wyroków sądów wojskowych za odmowę wykonywania rozkazów, wyrażanie wątpliwości co do celowości wojny, samookaleczenia i inne akty niesubordynacji czynnej lub biernej. Statystyki – aczkolwiek niepełne – są porażające. W samej armii brytyjskiej to około 500 przypadków, francuskiej – 600, a włoskiej rekordowe 750. Nie inaczej rzecz przedstawiała się w wojskach armii centralnych.

Prócz wspomnianych wojskowych mamy też cywilne ofiary sądownictwa doraźnego – 700 osób ludności ukraińskiej na mocy wyroków sądów armii CK czy łącznie około miliona ormiańskiej mniejszości w Imperium Otomańskim. Cena ludzkiego życia w czasie wojny znacząco spada – być może inny byłby los powstańców z Dublina, gdyby ich insurekcja miała miejsce w okresie poprzedzającym sierpień 1914 roku lub po listopadzie 1918 roku.

Nie ma natomiast żadnego problemu z oceną rezultatów powstania. Bez wątplenia jest nim obudzenie dążenia Irlandczyków do niepodległości, którego smutną koniecznością stały się ofiary poniesione przez powstańców w wyniku działań militarnych oraz późniejszych procesów. Surowość brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości dała Irlandii męczenników i ich przykład konsekwentnie naśladowany w walce zbrojnej i politycznej aż do momentu formalnego uzyskania pełnej niepodległości w 1949 roku¹⁴.

Powstańcy z 1916 roku maszerowali na swoje pozycje uzbrojeni nie tylko w karabiny, ale także w prawo do wolności, przywilej nadziei oraz obowiązek poświęcenia dla sprawy swojego narodu. Brytyjska piechota i artyleria odebrała im przywilej nadziei, kapitulacja – prawo do wolności, ale – bez najmniejszych wątpliwości – obowiązek poświęcenia Irlandii wypełnili sumiennie.

¹⁴ Ustawa irlandzkiego parlamentu (*Oireachtas*) nosiła nazwę *Republic of Ireland Act* i przyjęta została 21 grudnia 1948 roku, z ustalonym na 18 kwietnia 1949 roku terminem wejścia w życie. Tegoż 18 kwietnia przyjęty został *Ireland Act* – ustawa parlamentu brytyjskiego podjęta w konsekwencji jednostronnych deklaracji irlandzkich, który uzyskał asygnatę królewską 2 czerwca 1949 roku, co formalnie kończyło proces uzyskiwania przez Irlandię niepodległości od Wielkiej Brytanii (przypis autora).

Summary in English

Revenge or Justice? The British Military Courts after Easter Rising 1916

Publication is an analysis of the circumstances of the prosecution and conviction of insurgents by military courts in Dublin, in 1916. The author focuses particularly on regulations applicable in 1916 in *Ireland – British Defence of the Realm Act, 1914–1915*, military act and other military regulations 1880 – 1914. Also are presented doubts about the legality of their use in this case – as in the case of confirmation of the suspicion of having committed ‘court’s crimes’ by British commanders. Also cites allegations of Irish historians and lawyers claiming that the proceedings conducted against the insurgents and death sentences were in fact unlawful, and counter argumentation of the British Justice, which showed the uprising as a collaborator with the Germans, loss of personnel, material and social unrest in Dublin, trying through the analysis of the facts and legal acts and procedural documents show the basis for lasting a hundred years of dispute led by politicians, lawyers and historians on both sides of the conflict.

In confirmation of this thesis was presented analysis of the proceedings by commander – Gen. Maxwell, and leading the martial – courts – General Blackader, in the course of military operations in Dublin and in the process of appeal, challenging the legality of judgments – *R. v. Governor of Lewes Prison, Ex parte Doyle London, in 1917*, and compared with the facts before and after the insurrection. As a result, according to the author, the British arguments for keeping processes to civilians before a military court can by no means be regarded as doubtful. Presented is the analysis of the British argumentation – especially allegation of collaboration with the Germans indicated in the process *R. Casement in London in 1916* and also in his memoirs by D. Fitzgerald, published in 1968. This justified – according to the 1914/15 *DORA act* – declared the death penalty for leaders of the uprising, but was not a clear argument for depriving the insurgents’ elementary rights of the defence and trial by jury court. Author also shows the example of a similar legal situation – defence of the Polish Post Office in the Free City of Gdańsk, in 1939 and presents a comparison on the number of victims of the Easter Rising with the background of convictions by the military courts of the Allies during the First World War.

Bibliografia

- Enright S. (2013) *Easter Rising 1916, The Trials*, Merrion Press.
- Ewing K. D, Gearty C. A. (2000) *The Struggle for Civil Liberties, Political Freedom and Rule of Law in Britain 1914–1945*, Oxford University Press.
- Fitzgerald D. (1968) *Memoirs of Desmond Fitzgerald 1913–1916*, London, Routledge & Kegan Paul.
- Grzybowski S. (2003) *Historia Irlandii*, Wyd. Ossolineum, Wrocław.
- Hardiman A. (2007) Shot in cold blood: Military law and Irish perceptions in the suppression of the 1916 Rebellion, w: 1916, The Long Revolution, Mercier Press.
- Małajny R. M. (red.) (2013), *Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym*, C.H Beck, Warszawa.
- Melikan R. A, Simpson A. W. (2003) *The Trial in History: Domestic and international trials, 1700–2000, vol. II*, Manchester University Press.
- O’Beirne Ranelagh J. (2003) *Historia Irlandii*, Warszawa – Gdańsk.
- Płachecki J. (2010) *System polityczny Irlandii. Ewolucja i współczesne wyzwania*, Warszawa.
- Prokop K. (2012) *Modele stanu nadzwyczajnego, Białystok*.
- Purdon E. (1999) *The 1916 Rising*, Mercier Press Ltd.
- Robbins S. (2005) *British Generalship on the Western Front 1914–18: defeat into victory*. Routledge.
- Schenk D. (1999) *Poczta Polska w Gdańsku. Dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa sądowego*. Wydawnictwo Oscar, Gdańsk.
- Sójka-Zielińska K. (2006) *Historia prawa*, Warszawa.
- Swoboda G. (2006) *Dublin 1916*, Wyd. Bellona, Warszawa.
- Tobała-Pertkiewicz P. (2015) *De Valera. Gigant polityki irlandzkiej i jego epoka*, Warszawa.
- Ward A. J. (1994) *The Irish Constitutional Tradition: Responsible Government and Modern Ireland 1782–1992*. Irish Academic Press.

Dokumenty i akty prawne:

- *Act of Union (Ireland) 1800*;
- *Army Discipline and Regulation (Annual) Act 1880*;
- *Army Act 1881–1914*;
- *Casus: R. v. Governor of Lewes Prison, Ex parte Doyle 1917 (2KB 254)*.
- *Defence of the Realm (Consolidation) Act 1914 – 1918*;
- *Habeas Corpus Act 1679*;
- *King’s Bench Division and Court of Criminal Appeal; The King v. Casement 1917 (1 K.B. 98)*.
- *Manual of military law 1880–1914*;
- *Petition of Right 1628*;
- *Proclamation of the Republic (Irl: Forógra na Poblachta) 1916*;
- *Union with Ireland Act 1800*;